

**PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PARA EL
PERIODO 2019 - 2023**

Se desarrolló en base a metodologías participativas que facilitaron la deliberación y consenso en problemas sanitarios priorizados para mejorar la salud, en concordancia con la realidad nacional y el marco político, técnico y normativo vigente.

Comprendió tres momentos, en el **primero** se identificaron las prioridades regionales de investigación en salud, en el **segundo** se priorizaron los problemas sanitarios identificados en el ámbito regional y en el **tercero** se concluyó la identificación de prioridades nacionales de investigación en salud.

Momento 1: Identificación de Prioridades Regionales de Investigación en Salud

Entre mayo y diciembre de 2014, se desarrollaron talleres en 24 regiones del Perú y Lima Metropolitana, con la participación de autoridades regionales de salud, universidades públicas y privadas, instituciones de investigaciones públicas y privadas y otros sectores gubernamentales regionales. Los talleres fueron convocados por el INS con un mes de anticipación, y coordinados a nivel local con las Direcciones de Epidemiología de las Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, o la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, según fuera el caso.

Las Prioridades Regionales de Investigación en Salud culminaron como un listado priorizado de necesidades de investigación para cada uno de los problemas sanitarios identificados por los participantes en cada región (*ver Anexo 1 y Anexo 2*).

Momento 2: Priorización de los Problemas Sanitarios Identificados en el Ámbito Regional

El momento 2 se realizó en dos etapas:

Etapa 1: Consolidación y ordenamiento de los problemas sanitarios

En 2015, en preparación para la instancia nacional, el equipo técnico de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS realizó la consolidación de los problemas sanitarios priorizados a nivel regional. Fueron consolidados 21 problemas sanitarios.

Posteriormente, se realizó una consulta virtual utilizando un aplicativo web (*ver Anexo 3*) donde se solicitó el ordenamiento de los problemas sanitarios en base a la importancia para la salud pública, en ésta participaron 174 decisores en salud del sector público y expertos en salud pública. Los decisores en salud fueron funcionarios encargados de diferentes Direcciones Ejecutivas del Ministerio de Salud y del Seguro Social (EsSalud) (n=65), se consideró como expertos a profesionales con trayectoria reconocida en salud pública (n=109). El aplicativo reportó un consolidado con la posición de los 21 problemas sanitarios. Se estableció la siguiente categorización: once problemas sanitarios de alta prioridad (\geq percentil 50), cinco de mediana prioridad (\geq percentil 25 y $<$ percentil 50) y cinco de baja prioridad ($<$ percentil 25) (*ver tabla 1*).

Tabla 1. Puntuaciones dadas según problema sanitario. Consulta a expertos y decisores en el marco de la identificación de las Prioridades Nacionales de Investigación

N°	Categorización	Problema sanitario	Puntaje
1	Alta prioridad	Salud materna, perinatal y neonatal	14.6
2		Cáncer	14.1
3		Malnutrición y anemia	13.5
4		Salud mental	13.4
5		Hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares	13.3
6		Políticas y gestión en salud	12.5
7		Diabetes mellitus	12.2
8		Tuberculosis	12.1
9		Recursos humanos	10.9
10		Infecciones respiratorias y neumonía	10.9
11		Accidentes de tránsito	10.6
12	Mediana prioridad	Salud ambiental y ocupacional	9.5
13		ITS y VIH-SIDA	9.2
14		Infecciones intrahospitalarias	8.4
15		Emergencias y desastres	8.2
16	Metaxénicas y zoonóticas	8.0	
17	Baja prioridad	Artritis, osteoartritis y enfermedades articulares degenerativas autoinmunes	7.0
18		Infecciones intestinales	6.6
19		Hepatitis B	6.5
20		Salud bucal	4.6
21		Salud ocular	4.0

Etapa 2: Priorización de los problemas sanitarios

En 2018, con fines de poder concluir con la identificación de las prioridades nacionales de investigación, el equipo técnico de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS, en concordancia con la realidad nacional y el marco político, técnico y normativo vigente planteó:

- Incluir a los problemas sanitarios de alta prioridad e incluir a “salud ambiental y ocupacional”, “ITS y VIH-SIDA” y “metaxénicas y zoonóticas”. Así mismo planteó.
- Retirar “recursos humanos” y “políticas y gestión en salud” por ser transversales a los demás problemas sanitarios.
- Fusionar los problemas sanitarios “hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares” y “diabetes mellitus” en una sola denominada “enfermedades metabólicas y cardiovasculares” dado que comparten características similares.

Con lo cual se establecieron once problemas sanitarios priorizados (ver tabla 2).

Tabla 2. Problemas sanitarios priorizados

N°	Problema sanitario
1	Salud materna, perinatal y neonatal
2	Cáncer
3	Malnutrición y anemia
4	Salud mental
5	Enfermedades metabólicas y cardiovasculares
6	Tuberculosis
7	Infecciones respiratorias y neumonía
8	Accidentes de tránsito
9	Salud ambiental y ocupacional
10	ITS y VIH-SIDA
11	Metaxénicas y zoonóticas

Momento 3: Identificación de Prioridades Nacionales de Investigación en Salud

El momento 3 se realizó en dos etapas:

Etapa 1: Consolidación de las necesidades de investigación

En 2018, como parte de la preparación del taller nacional, se consolidó las necesidades de investigación identificadas a nivel regional para cada uno de los 10 problemas sanitarios que no contaban con prioridades de investigación (**el problema sanitario de tuberculosis contaba con prioridades nacionales de investigación aprobadas con Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA**). Dicha consolidación se organizó en base a los cinco tipos de investigación de la Organización Mundial de la Salud¹.

Este listado de necesidades de investigación de cada problema sanitario fue socializada con la instancia técnica correspondiente del MINSA con dos propósitos: 1) recoger sus aportes a la relación de necesidades de investigación, y 2) obtener una propuesta de participantes (decisores, expertos e investigadores) para el taller nacional.

Los aportes recibidos a la relación de necesidades de investigación, fueron nuevamente consolidadas por el equipo técnico del INS, previa revisión y análisis (*ver Anexo 4*).

Etapa 2: Identificación y priorización de las necesidades de investigación por cada problema sanitario priorizado

En un taller nacional presencial, siguiendo una guía metodológica establecida (*ver Anexo 5*), 118 participantes organizados según su experticia y experiencia con los problemas sanitarios identificados en 10 mesas de trabajo; analizaron, deliberaron y de ser necesario adecuaron o agregaron necesidades de investigación a la relación proporcionada. El producto fue un listado ampliado y enriquecido de necesidades de investigación.

Luego, cada participante de la mesa asignó un puntaje (1=muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto, 5=muy alto) para cada criterio específico, la sumatoria de los promedios de dichos puntajes correspondió a la puntuación final de cada necesidad de investigación.

¹ WHO strategy on research for health. World Health Organization 2012. (NLM classification: W20.5).

Los criterios empleados fueron: a. **brecha del conocimiento** (necesidad de generar conocimiento para acortar la distancia entre la situación actual y lo que debería ser; se consideró mayor brecha cuanto menos estudiado se encontraba el tema), b. **factibilidad** (posibilidad de investigar desde el punto de vista político, técnico, financiero y operativa) y c. **efectos o consecuencias** (impactos que se obtendrían para la población en general y para el Sistema de Salud).

Finalmente, como producto de esta etapa cada mesa identificó entre 5 a 7 prioridades nacionales de investigación para el problema sanitario (las de mayor puntaje) (*ver Anexo 6: actas, matrices 1 y 2 completadas, y relación de participantes de las mesas de trabajo*).

RESULTADOS DEL PROCESO

Se han definido 11 problemas sanitarios para investigación en salud en el Perú, siendo los siguientes:

1. **Tuberculosis**
2. Accidentes de tránsito
3. Cáncer
4. Enfermedades metabólicas y cardiovasculares
5. Infecciones respiratorias y neumonía
6. ITS y VIH-SIDA
7. Malnutrición y anemia
8. Metaxénicas y zoonóticas
9. Salud ambiental y ocupacional
10. Salud materna, perinatal y neonatal
11. Salud mental

Se han establecido 58 prioridades nacionales de investigación en salud, para el periodo 2019 - 2023, los mismos que responden a 10 problemas sanitarios (**¡Recuerde! el problema sanitario de tuberculosis cuenta con prioridades nacionales de investigación aprobadas con Resolución Ministerial N° 591-2018/MINSA**), los cuales son:

Problema sanitario: ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Prioridades de investigación

1. Magnitud y distribución geopolítica de los accidentes de tránsito.
2. Determinantes sociales y culturales de los conductores y peatones que inciden en el incumplimiento de las normas de tránsito.
3. Identificación de factores relacionados al vehículo, entorno y señalización como causales de accidentes de tránsito.
4. Oportunidades de intervención y atención pre-hospitalaria (SAMU, bomberos, entre otros) y hospitalaria en accidentes de tránsito.
5. Evaluación e integración de los sistemas de información de accidentes de tránsito a nivel nacional.
6. Efectividad de las evaluaciones médicas-psicológicas y supervisiones para optar la licencia de conducir.
7. Impacto de las políticas de transporte público y la seguridad vial.

Problema sanitario: CÁNCER

Prioridades de investigación

1. Magnitud, distribución, sobrevida e impacto económico, social e individual (salud mental y discapacidad) del cáncer en el Perú.

2. Determinantes endógenos, exógenos y su interacción que contribuyen en el desarrollo del cáncer.
3. Condiciones del sistema de salud para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en la lucha contra el cáncer.
4. Diseño, validación e implementación de tecnologías sanitarias que solucionen problemas en la promoción, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en el cáncer.
5. Evaluación de tecnologías sanitarias que se están implementando para solucionar problemas en la promoción, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en el cáncer.

Problema sanitario: ENFERMEDADES METABÓLICAS Y CARDIOVASCULARES

Prioridades de investigación

1. Magnitud y distribución de las enfermedades crónicas cardiometabólicas, factores de riesgo y complicaciones como problema de salud pública.
2. Conocimiento de los determinantes biológicos, sociales, culturales, ambientales, conductuales y de los sistemas sanitarios para la prevención, el diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación de las enfermedades crónicas y cardiometabólicas.
3. Desarrollo y evaluación de intervenciones costo-efectivas, preventivo-promocionales intersectoriales y terapias convencionales y complementarias para el control de enfermedades cardiometabólicas en todas las etapas de vida.
4. Estudio del impacto económico y social de las enfermedades crónicas y cardiometabólicas.
5. Evaluación del proceso de implementación, efectividad e impacto de las intervenciones para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y rehabilitación de las enfermedades crónicas y cardiometabólicas en todas las etapas de vida.

Problema sanitario: INFECCIONES RESPIRATORIAS Y NEUMONÍA

Prioridades de investigación

1. Estudios sobre la magnitud de la morbilidad y mortalidad de la neumonía y su distribución por regiones, áreas geográficas, grupos de edad y grupos étnicos.
2. Estudios de saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria normal a diferentes pisos altitudinales.
3. Estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana en microorganismos causantes de Infecciones Respiratorias Agudas - IRAs y neumonía.
4. Estudios sobre factores biológicos, sociales y ambientales asociados con las IRAs y neumonía.
5. Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos para las IRAs y neumonía.
6. Evaluación del impacto de las intervenciones para reducir las IRAs y neumonía a nivel de la comunidad, el hogar y servicios de salud (vacunas, lactancia materna, nutrición y saneamiento).

Problema sanitario: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH-SIDA

Prioridades de investigación

1. Estudios de resistencia antimicrobiana en Infecciones de Transmisión Sexual - ITS y VIH-SIDA.
2. Determinantes de la transmisión del ITS y VIH-SIDA en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
3. Factores asociados al acceso a los servicios de salud.
4. Articulación en los diferentes niveles de atención para el manejo de pacientes con co-infección TB/VIH.
5. Implementación de nuevas intervenciones de prevención.

Problema sanitario: MALNUTRICIÓN Y ANEMIA

Prioridades de investigación

1. Estudios de biodisponibilidad de alimentos y preparaciones en las diferentes regiones del país.

2. Capacidad y calidad de los servicios de salud y agentes comunitarios de salud para realizar acciones preventivas y tratamiento de la malnutrición y anemia.
3. Etiología de la anemia, según edad y severidad incluyendo el adulto mayor.
4. Estudios sobre representaciones sociales sobre malnutrición y anemia.
5. Factores que intervienen en la adherencia a la suplementación ferrosa en niños y gestantes, según ámbitos geográficos.
6. Desarrollo y evaluación de tecnologías innovadoras y metodologías para el abordaje de la malnutrición y anemia.
7. Evaluación de procesos, resultados e impacto de las políticas públicas e intervenciones relacionadas con malnutrición y anemia.

Problema sanitario: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Prioridades de investigación

1. Estudios con enfoque de Una Salud para evaluar factores asociados a la incidencia y persistencia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.
2. Estudios de comportamiento (geoespacial, temporalidad, estacionalidad, ecológico) de los diferentes vectores y determinación de infección vectorial con patógenos.
3. Desarrollo de estrategias innovadoras para mejorar la vigilancia y control de vectores y reservorios en forma costo-efectivas.
4. Desarrollo de estrategias sobre cambios de comportamiento humano para prevención de enfermedades.
5. Estudios de implementación de la ciencia para prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

Problema sanitario: SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

Prioridades de investigación

1. Diagnóstico situacional de poblaciones y trabajadores expuestos a factores de riesgo ambiental y ocupacional.
2. Identificar los factores de riesgo ambiental y ocupacional, así como los determinantes sociales que afectan la salud de la población y trabajadores.
3. Desarrollo de estrategias, planes y programas para controlar los factores de riesgo ambientales y ocupacionales.
4. Evaluación del proceso de implementación de las estrategias, planes y programas para controlar los factores de riesgo ambientales y ocupacionales.
5. Evaluación del impacto de las estrategias, planes y programas para controlar los factores de riesgo ambientales y ocupacionales.

Problema sanitario: SALUD MATERNA, PERINATAL Y NEONATAL

Prioridades de investigación

1. Magnitud, transición y distribución de la morbilidad materna extrema, mortalidad materna, perinatal y neonatal, incluyendo edades extremas.
2. Causas, determinantes y repercusiones de la morbi-mortalidad neonatal.
3. Causas, determinantes (factores biológicos, de comportamiento, sociales o ambientales, derechos y variables del sistema sanitario) y repercusiones de la morbilidad materna extrema y mortalidad materna perinatal, incluyendo edades extremas.
4. Desarrollo de intervenciones para la prevención y control de la morbilidad materna extrema; y mortalidad materna, perinatal y neonatal.
5. Implementación de intervenciones o programas para asegurar la salud sexual y reproductiva.
6. Implementación de intervenciones o programas para la prevención y control en la morbilidad materna extrema y mortalidad materna, perinatal y neonatal.

7. Evaluación del impacto de las intervenciones o programas para la prevención y control en la morbilidad materna, perinatal y neonatal.

Problema sanitario: SALUD MENTAL

Prioridades de investigación

1. Estado de la salud mental negativa y positiva de la población peruana, según etapas de vida y condiciones de vulnerabilidad, carga de morbilidad, brecha de atención según área geográfica.
2. Factores asociados en la depresión, violencia, las conductas adictivas, la psicosis y las demencias, en las diferentes etapas de vida.
3. Dinámica de los determinantes sociales, biológicos, comportamentales, familiares y ambientales de la salud mental negativa y positiva en el país.
4. Desarrollo e implementación de estrategias intersectoriales con adecuación cultural de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, incluida la participación social comunitaria.
5. Evaluación de la implementación de la oferta de servicios para la atención de la salud mental según etapas de vida.
6. Evaluación de las estrategias de prevención y promoción de la salud mental con participación intersectorial, regional y local.